

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
- 12..... وصف المكان في شعر عميد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة: هبة إبراهيم حسن
- 26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو حمد
- 43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد
- Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59**
Hussein H. Zeidanin
- Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69**
Mohammad Al Matarneh
- EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74**
Dr. Souad Hamidi
- 102..... المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114..... جالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهابلية

- 122..... بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 135..... استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها
صبيحة بوزكري
- 149..... الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي
د. فاطمة مرزوق. أبوشقال
- 173..... هندسة اللغة العربية وتدرّسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجا
د. شميصة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 180..... الدلالة في التراث اللغوي العربي
د. عبد الوهاب الأزدي

جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أمودجا.

الأستاذة الدكتور: الزهرة سهيلية
قسم اللغة العربية وآدابها-جامعة الشلف-الجزائر.

يقول أبو القاسم الشابي:

أراك

أراك فتخلو لدي الحياة* ويملاً نفسي صباح الأمل
وتنمو بصدري ورود عذاب** وتحنو على قلبي المشتعل
ويفتنني فيك فيض الحياة** وذاك الشباب الوديع، الثمل
ويفتنني سحر تلك الشفاه** ترفرف من حولهن القبل
فأعبد فيك جبال السماء** ورقة ورد الربيع، الخضل
وطهر الثلوج، وسحر المروج** موثثة بشعاع الطفل

أراك، فأخلق خلقاً جديداً* كآني لم أبل حرب الوجود
ولم أحتمل فيه عبثاً، ثقيلاً** من الذكريات التي لا تبيد
وأضغاث أيامي، الغابرات** وفيها الشقي وفيها السعيد
ويغمر روحي ضياء، رقيق** تكلمه رائعات الورود
وتسمعي هاته الكائنات* رقيق الأغاني وحلو النشيد
وترقص حولي أمان، طراب** وأفراح عمر خلتي، سعيد

أراك، فتخفق أعصاب قلبي* وتهتز مثل اهتزاز الوتر
ويجري عليها الهوى في حنو** أنامل، لدا، كرطب الزهر
فتخطو أناشيد قلبي، سكري** تغرد، تحت ظلال القمر
وتملأني نشوة، لا تحد* كآني أصبحت فوق البشر
أودّ بروحي عناق الوجود** بما فيه، من أنفس أو شجر

وليل يفتر، وفجر يكر* وغيم يوشى رداء السحر¹

توطئة:

عرف الشعر العربي في بنائه وتشكيله فيما إيقاعية متنوّعة خصوصا الجانب العروضي الذي يمثله كل من الوزن والقافية، إذ انحصر الوزن في التكرار الزمني والتثاقل والتباين بين التفعيلات المتكررة وانحصرت القافية في مقاطع صوتية متكررة في أواخر الأبيات. وبما أن التجربة الشعرية الشاوية تجربة متميزة بالتوازن والجمالية انحصر موضوع مداخلتنا في (جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أمودجا).

أما الإشكالية المطروحة فهي:

-ما مفهوم علم العروض؟

-ما مفهوم الوزن والقافية والروي؟

إلى أي مدى تماشى الوزن مع مدلول القصيدة؟

-كيف أثرت القافية والروي قصيدة أراك من الوجهة الدلالية والفنية؟

مفهوم علم العروض:

قبل الولوج في المفهوم الاصطلاحي لعلم العروض نعرض إلى مفهومه اللغوي، فمن بين التعريفات اللغوية لهذا العلم نجد في لسان العرب "العروض ميزان الشعر لأنه يعارض بها، وهي مؤنثة ولا تجمع لأنها اسم جنس"²، تعني العروض في اللغة الناحية.

أما من حيث التعريفات الاصطلاحية فنصادف مفاهيم متعدّدة منها ما جاء في الكافي في العروض والقوافي: "وأصل العروض في اللغة الناحية ومن ذلك قولهم " أنت معي في عروض لاتلائمني " أي في ناحية ولذا سميت الناقاة التي تعترض في سيرها عروضاً لأنها تأخذ في ناحية دون الناحية التي تسلكها فيحتمل أن يكون سمي هذا العلم عروضاً لأنه ناحية من علوم الشعر، وقيل أن يكون سمي عروضاً لأنّ الشعر معروض عليه"³، وفي مفهوم آخر " هو العلم الذي يعرف به موزون الشعر من فاسده متناولاً البحور الشعرية وتفعيلاتها وما يصيبها من تغييرات وغير ذلك"⁴. يقصد بالمعنى الاصطلاحي للعروض أنه القاعدة التي يقاس بها الشعر ويتكون من جملة من البحور الشعرية.

ويمثل الوزن والقافية ركيزتين أساسيتين في الشعر وهما الوزن الفاصل بينه وبين التثر يظهران "كغطاء خارجي يؤثر في الجوهر الصوتي"⁵.

مفهوم الوزن:

¹ أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، ط2، دار صادر. بيروت، 2008، ص178، 179.

² ابن منظور جلال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، م10، لسان العرب، ط3، دار صادر. بيروت، 2004، ص108 مادة عرض .

³ الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، شرح وتعليق: محمد قاسم، ط1، شركة أبناء الشريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع المكتبة العصرية صيدا. بيروت، 2003، ص13.

⁴ راجي الأسمر، علم العروض والقافية، ط1، دار الجبل. بيروت، 1999. ص 05 .

⁵ جون كوهن، النظرية الشعرية بناء لغة الشعر اللغة العليا، ترجمة وتقديم وتعليق د: أحمد درويش، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة، 2000، ص51 .

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ورد في تعريف الوزن لغة « وزن يزن وزنا ووزنة، ووزن له الدراهم فاتزنها كقولك قدتها له فانتقدها واتزن العدل اعتدل بالأخر، ودينار وازن، ودراهم وازنة بوزن مكة، ووازن الشيء ساواه في الوزن وتوازنا واتزنا، ومن المجاز استقام ميزان النهار: انتصف وكلام موزون، وتقول زن كلامك ولا تزنه»⁶.

يتضح أنّ الوزن في اللغة مأخوذ من العدل والانتصاف. أما اصطلاحاً فيعرفه علوي الهاشمي: «الوزن هو كمية من التفاعيل العروضية والممتدة المتجاورة أفقياً بين مطلع البيت أو السطر الشعري وأخره مقفى»⁷.

يتراءى لنا أنّ الوزن تكرر لتفعيلات تتبدى مع البيت الشعري وتنتهي بنهايته، وهو يمثل وحدة البيت الشعري موسيقياً كما يتمي الحركة الشعرية ويعدّ إيقاعاً متأصلاً ذوقياً وفطرياً في الشعر العربي.

الوزن في قصيدة (أراك): اخترنا بيتين شعريين من كل مقطوعة:

أراك فتحلو لديّ الحياة** ويملاً نفسي صباح الأمل
وتنمو بصدري ورود عذاب** وتحنو على قلبي المشتعل
أراك، فأخلق خلقاً جديداً** كأني لم أبل حرب الوجود
ولم أحتمل فيه عبثاً، ثقيلاً** من الذكريات التي لا تبيد
أراك، فتخفق أعصاب قلبي** وتهتز مثل اهتزاز الوتر
ويجري عليها الهوى في حنو** أنامل، لدنا، كرطب الزهر

الدراسة العروضية للمقطع الأول:

أراك فتحلو لديّ الحياة** ويملاً نفسي صباح الأمل
أراك فتحلو لديّ حياتي** ويملاً نفسي صباح الأمل
0//0/0//0/0// /0//**0/0//0/0//0/0// /0//
فعول فعولن فعولن فعولن**فعول فعولن فعولن فعو
وتنمو بصدري ورود عذاب** وتحنو على قلبي المشتعل
وتنمو بصدري ورودن عذاب** وتحنو على قلبي لمشتعل
0//0/0//0/0// 0// 0/0//**0/0// 0/0// 0/0//0/0//
فعولن فعولن فعولن فعولن**فعولن فعولن فعولن فعو

الدراسة العروضية للمقطع الثاني:

أراك، فأخلق خلقاً جديداً** كأني لم أبل حرب الوجود

⁶الزنجشيري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد، أساس البلاغة، تخ: محمد باسل عيون السود، ج2، ط1 منشورات محمد عليبيضي دار الكتب العلمية بيروت. لبنان، 1997، ص332. مادة وزن.

⁷علوي الهاشمي، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ص211.

أراك، فأخلق خلقن جديدين**كأنتي لم أبل حرب لوجود

00//0/0//0/ 0/ //0//**0/0// 0/0//0// 0//

فعول فعول فعولن فعولن**فعول فعو لن فعولن فعول

ولم أحتمل فيه عبئا، ثقبلا**من الذكريات التي لا تبيد

ولم أحتمل فيه عبئ، ثقبين**من ذكريات للتي لا تبيد

00//0/ 0//0 0//0/0//**0/0//0/0/ 0/0//0/0//

فعولن فعو لن فعولن فعولن**فعولن فعو لن فعولن فعول

الدراسة العروضية للمقطع الثالث:

أراك، فتخفق أعصاب قلبي**وتهتز مثل اهتزاز الوتر

أراك، فتخفق أعصاب قلبي**وتهتز مثل اهتزاز لوتر

0//0/0//0 0// 0/0//** 0/0//0/0// 0//0//0//

فعول فعول فعولن فعولن**فعولن فعولن فعولن فعو

ويجري عليها الهوى في حنو**أنامل، لدنا، كرطب الزهر

ويجري عليهاهوى في حنون**أنامل، لدنا، كرطب ززهر

0//0/0// 0/0// 0//0//**0/0//0/0// 0//0/0// 0/0//

فعولن فعولن فعو لن فعولن**فعولن فعولن فعولن فعو

تجلى بعد الدراسة العروضية لهذه الأبيات المتنوعة المقاطع من قصيدة (أراك) أنها من بحر المتقارب وتفعيلاته :

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

وسماه الخليل بن أحمد متقاربا "لتقارب أجزائه لأنها خماسية كلها يشبه بعضها بعضا"⁸ وهذا "البحر رتيب الإيقاع لأنه مبني على تفعيلية واحدة فعولن لكنته متدقق وسريع نظرا لتصر هذه التفعيلية و لذلك يصلح للسرد والتعبير عن العواطف الجياشة في آن واحد"⁹، إذن فرتابة هذا البحر ناتجة على احتوائه تفعيلية واحدة تتكرر ثمان مرات.

نرى بأن الوزن ناسب حالة الشاعر النفس في هذه القصيدة التي تصب في النهر الدلالي للغزل، وهو يصف حبيبته التي هي رمز السعادة والحياة، فالحياة تجسدت في وجودها، ويقر لنا بأن وجودها حوله يجعله مخلوقا جديدا، وقد انتقى ألفاظه من القاموس الرومانسي التي جعل القصيدة أكثر جمالا، فالأمل وجمال الكون وسحر الحياة كله تجسدت في هذه الفاتنة الجميلة.

⁸ ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج1، حقه وعلق عليه وصنع فهرسه: د النبوي عبد الواحد شعلان، ط1، مكتبة الخانجي. القاهرة، 2000، ص136.

⁹ الشيخ غريد، المتقن في علم العروض والقافية، دار الراتب الجامعية. ص190.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

عرف الوزن تغيرات وهذه الأخيرة كما عرّفها فوزي عيسى: "عبارة عن تغيرات تدخل على أجزاء الميزان الشعري ويلجأ إليها الشعراء أحياناً تخفيفاً من قيود الوزن"¹⁰ إذ نلغي زحاف القبض الذي يعني حذف الخامس الساكن من التفعيلة لتصبح فعولن فعول، كما نجد أيضاً علل النقص التي تمثلت في علة الحذف التي تعني إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة لتصير فعولن فعو وتوظف فعل، وكذا علة القصر (المنع) التي يقصد بها حذف ساكن السبب الخفيف من آخر الجزء وتسكين المتحرك قبله فنجد فعولن تصبح فعول//00.

يلوّن الشاعر وقع القصيدة من خلال التغيرات فبالزحاف نلمس لها توازناً إيقاعياً أحدثه القبض وذلك لتخفيفه من الملل والرتابة الناشئة عن تكرار التفعيلات نفسها، وحتى علل النقص التي استعملها الشاعر وهما علتنا الحذف والقصر جاءتا في موضعها المناسب فيعلل النقص قام الشاعر بإزالة التكرار الآلي الممل الذي يميز هذا الوزن، وبتأملنا توظيف الشاعر لهذا البحر المطرد التفعيلات نقرّ أنّه وظّف هذا الوزن بفيض شعوري جعله ينجح برسمه لصورة شعرية مكنته من إبراز العناصر الموسيقية بتحويلها من صورة عادية إلى صورة إيقاعية سريعة، لاءمت حالة الطرب والفرح التي ميّزت نفسية الشاعر.

القافية والروي:

مفهوم القافية:

القافية مأخوذة في مفهومها اللغوي من " من القفا وراء العنق كالقافية، وقفوته قفوا تبعته"¹¹. إذن فالقافية تعني الاتباع في اللغة، أما اصطلاحاً فيرى إبراهيم أنيس أنّ القافية "ليست إلا عدّة أصوات تتكرر في أواخر الأَشطر والأبيات من القصيدة، وتكرارها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقى الشعرية فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الأذان في فترات زمنية منتظمة وبعدهد معين من مقاطع ذاتنظام خاص يسمّى الوزن"¹².

نرى من خلال هذا المفهوم بأنّ القافية عبارة عن مقاطع صوتية تتردد في أواخر الأبيات الشعرية محدثة رنات إطنابيه، ولا يمكن أن يستغني عنها الشعر العربي قديماً وحديثاً فهي إحدى خصائصه الأساسية والجوهرية.

القافية في قصيدة أراك: اخترنا بيتين شعريين من كل مقطع:

القافية في المقطع الأول:

أراك فتحلو لديّ الحياة* ويملاً نفسي صباح الأمل

أراك فتحلو لديّ حياتو* ويملاً نفسي صباح لأمل

0//0/0//0/0// /0//**0/0//0/0//0/0// /0//

وتنمو بصدري ورود عذاب* وتحنو على قلبي المشتعل

وتنمو بصدري ورودن عذابن** وتحنو على قلبي لمشتعل

0//0/0//0/0// /0//0//**0/0// /0//0// /0//0/0//

القافية في المقطع الثاني:

أراك، فأخلق خلقاً جديداً* كأنّي لم أبل حرب الوجود

¹⁰ فوزي عيسى، العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه، دار المعرفة الإسكندرية، 1999، ص 25.

¹¹ الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم، القاموس المحيط، ط1، دار الكتب العلمية بيروت. لبنان، ص 432.

¹² إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر العربي، ط3، مكتبة الأنجلو المصرية، 1965، ص 264.

أراك، فأخلق خلقن جديدين*كأنتي لم أبل حرب لوجود
 00//0/0//0/ 0/ //0//**0/0// 0/0//0// 0//
 ولم أحتمل فيه عبئا، ثقيلًا*من الذكريات التي لا تبيد
 ولم أحتمل فيه عبئًا، ثقيلًا*من ذكريات التي لا تبيد
 00//0/ 0//0 0//0/0//**0/0//0/0/ 0//0//0//0//

القافية في المقطع الثالث:

أراك، فتخفق أعصاب قلبي*وتهتز مثل اهتزاز الوتر
 أراك، فتخفق أعصاب قلبي*وتهتز مثل اهتزاز الوتر
 0//0/0//0 0// 0//0//** 0//0//0// 0//0//0//
 ويجري عليها الهوى في حنو*أنامل، لدنا، كرطب الزهر
 ويجري عليها الهوى في حنون*أنامل، لدنا، كرطب زهر
 0//0/0// 0//0// 0//0//**0//0//0// 0//0//0// 0//0//

نلاحظ أنّ الشاعر توقع في القافية إذ تراوحت بين المتدارك والمترادف، فالقافية المترادفة أن يتوسط الحركتين ساكنان مثل (مشتعل 0//0//0//) في البيت الثاني، وانتقلت في المقطع الثاني إلى المترادفة أي ترادف ساكنين مثل (جود/00) في البيت الأول من المقطع الثاني، لتعود إلى القافية المتداركة في المقطع الثالث مثل (الوتر/0//0//) في البيت الأول من المقطع الثالث.

تتميّز القافية بأنها ذات إطار صوتي ودلالي في الشعر العربي، و"هي الأداء الشعوري فهي لا تبلغ تأثيرها القوي إلا إذا ربطت بين الصوت والمشاعر". وهذا ما لاحظناه في قصيدة (أراك)، إذ جاءت القافية على تركيبة واحدة فولدت إيقاعاً على مستوى القصيدة، وعبرت عمّا يختلج في نفس الشاعر من إحساسات وعواطف اتجاه حبيبته، وهي في تركيبها اللغوي جلّها أسماء، ومن دلالة الأسماء الثبات والوصف فالشاعر يصف لنا حبيبته وقوة شوقه إليها ومدى فرحته الغامرة أثناء رؤيتها فهذه المحبوبة رمز للحياة والوجود. وهو ثابت في عشقه لها يتغنّى بها فهي رمز لحلاوة الدنيا وهي أمله الصباحي.

مفهوم الروي:

نجد في المفهوم اللغوي للروي أنّه مأخوذ من " روى الحبل ريثاً فارتوى، والروء بالكسر والمدّ: حبل من حبال الحباء، وقد يشدّ به الحمل والمتاع على البعير"¹³، وقيل سمي رويًا لدلالته على التأنّي والفكر والتدقيق في اختيار الحرف المناسب وتكراره بعينه بشكل حريص في كلّ أبيات القصيدة كما أنّ هناك من اعتبره رويًا أي عصمة يتم بها تماسك الأبيات وعدم تفرّقها¹⁴.

والروي هو الحرف الأخير من القصيدة واليه تنسب.

¹³ ابن منظور، لسان العرب، 6م، ص 271، مادة روي.

¹⁴ ينظر: عبد الدايم صابر، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ط3، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1993، ص 166.

الروي في قصيدة أراك: اخترنا ثلاثة أبيات من كل مقطع:

أراك فتحلو لديّ الحياة** وبملاً نفسي صباح الأمل
وتنمو بصدري وورود عذاب** وتحنو على قلبي المشتعل
ويفتنني فيك فيض الحياة** وذاك الشباب الوديع، الثمل

أراك، فأخلق خلقاً جديداً** كآتي لم أبل حرب الوجود
ولم أحتمل فيه عبثاً، ثقيلاً** من الذكريات التي لا تبيد
وأضغاث أيامي، الغبرات** وفيها الشَّقِيّ وفيها السعيد

أراك، فتخفق أعصاب قلبي** وتهتز مثل اهتزاز الوتر
ويجري عليها الهوى في حنو** أنامل، لدنا، كرطب الزهر
فتخطو أناشيد قلبي، سكرى** تغزد، تحت ظلال القمر

نلني في القصيدة الروي متنوعاً بتنوع القافية بحيث تجسد في أحرف اللام والداد والراء وهي أصوات مجهورة أدت دلالة الوصف والإخبار عن هذه المحبوبة الفاتنة التي ملأت حياة الشاعر سعادة وخيراً وفرحاً، من أمثلته المشتعل الوجود الورد الزهر، كما أنّ التنويع في حرف الروي خلق حركة إيقاعية داخل هذه القصيدة.

وكخاتمة للبحث:

- العروض هو أساس الشعر.
- الوزن والقافية هما العنصران الأساسيان في علم العروض.
- قصيدة أراك قصيدة رومانسية بامتياز دلّت على تجربة الشابي الشعرية و موهبته الفنية.
- بحر المتقارب هو البحر الذي اعتمده الشاعر في قصيدته وهو بحر تساوق مع دلالة القصيدة وبثّ إيقاعاً فيها.
- جاءت القافية متنوّعة بين المتداركة والمترادفة وهي من نوع الساكن تماشت مع مدلول القصيدة.
- الأسماء هي نوع التركيب الذي ميّز القافية وذلك راجع لدلالاتها على الوصف والإخبار.
- تنوّع التروي بين أصوات اللام والداد والراء وكلها أصوات مجهورة خدمت القصيدة دلاليًا وأحدثت وقعا فيها.

هوامش البحث:

- جون كوهن، النظرية الشعرية بناء لغة الشعر اللغة العليا، ترجمة وتقديم وتعليق د: أحمد درويش، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة، 2000.
- الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، شرح وتعليق: محمد قاسم، ط1، شركة أبناء الشريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع المكتبة العصرية صيدا. بيروت، 2003.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- راجي الأسمر، علم العروض والقافية، ط1، دار الجبل. بيروت، 1999.
- ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج1، حققه وعلق عليه وصنع فهرسه: د النبي عبد الواحد شعلان، ط1، مكتبة الخانجي. القاهرة، 2000.
- الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد، أساس البلاغة، تخ: محمد باسل عيون السود، ج2، ط1، منشورات محمد عليبيضي دار الكتب العلمية بيروت. لبنان، 1997.
- الشيخ غريد، المتقن في علم العروض والقافية، دار الراتب الجامعية.
- صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ط3، مكتبة الخانجي. القاهرة، 1993.
- علوي الهاشمي، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- فوزي عيسى، العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه، دار المعرفة الإسكندرية، 1999.
- الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم، القاموس المحيط، ط1، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، ط2، دار صادر. بيروت، 2008.
- ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، م10، لسان العرب، ط3، دار صادر بيروت، 2004.